

5. Сандухадзе Б.И., Мамедов Р.З., Крахмалева М.С., Бугрова В.В. Урожайность сортов озимой мягкой пшеницы, элементы ее структуры и адаптивные свойства в условиях Нечерноземной зоны // Зернобобовые и крупяные культуры. 2021. № 3(39). С. 17–22. DOI: 10.24412/2309-348X-2021-3-17-22

6. Мусинов К. К., Лихенко И. Е., Сурначев А. С. Оценка исходного материала озимой мягкой пшеницы по показателям адаптивности в условиях лесостепи Новосибирской области // Вестник НГАУ (Новосибирский государственный аграрный университет). – 2022. – № 1(62). – С. 56-66. DOI: 10.31677/2072-6724-2022-62-1-56-66. EDN: EGYNWW.

7. Eberhart S. A. Stability parameters for comparing varieties / S. A. Eberhart, W. A. Russell // Crop. Sci., 1966, v. 6, no. 1, pp. 36–40.

8. Rossiell A A., Hemblin J. Theoretical aspects of selection for yield in stress and non-stress environments // Crop. Sci., 1981, v. 21, no 6, pp. 27–29.

УДК 633:521:631:52:632

DOI 10.5281/zenodo.20427853

**ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДОВ ОТБОРА
И ОЦЕНКИ ИСХОДНОГО МАТЕРИАЛА ЛЬНА-ДОЛГУНЦА
В ПЕРВИЧНОМ СЕМЕНОВОДСТВЕ
IMPROVING THE EFFICIENCY OF SELECTION AND
ASSESSMENT METHODS FOR LONG-STORY LIME IN
PRIMARY SEED PRODUCTION**

Н.Н. Козьякова

N.N. Kozyakova

*ФГБНУ «Федеральный научный центр лубяных культур», Тверь, РФ
Federal Research Center for Bast Fiber Crops, Tver, Russian Federation*

E-mail: n.kozyakova.trk@fnclk.ru

Аннотация. В статье представлены результаты двухлетних исследований (2024–2025 гг.) по совершенствованию методов отбора и оценки исходного материала льна-долгунца в первичном семеноводстве. Изучено влияние семи методов отбора на выход семян, энергию прорастания, всхожесть, массу 1000 семян. Установлено, что максимальный выход семян (389,4 г) обеспечивает отбор по массе семени, а наивысшие посевные качества (всхожесть 98%) – негативный отбор. Показана высокая стабильность массы 1000 семян (4,40–4,63 г) для большинства методов. Доказано преимущество ускоренного метода оценки морфобиологических свойств семян в чашках Петри перед рулонным в отношении длины проростка семени и всхожести, который превзошел контроль соответственно в 1,3 – 3,3 раза и на 31 – 35 %.

Abstract. The article presents the results of two-year research (2024–2025) on improving the methods of selection and evaluation of the initial material of fiber flax in primary seed production. The influence of seven selection methods on seed yield,

germination energy, germination rate, and mass of 1,000 seeds was studied. It was found that the maximum seed yield (389.4 g) is achieved by selecting based on seed mass, while the highest seed quality (germination rate of 98%) is achieved by negative selection. The high stability of the mass of 1000 seeds (4.40–4.63 g) was shown for most methods. The advantage of the accelerated method of assessing the morphophysiological properties of seeds in Petri dishes over the roll method was proven in terms of the length of the seedling and germination, which exceeded the control by 1.3–3.3 times and 31–35%, respectively.

Ключевые слова: лён-долгунец (*Linum usitatissimum L.*), сила, метод, отбор, проросток.

Keywords: flax (*Linum usitatissimum L.*), strength, method, selection, sprout.

ВВЕДЕНИЕ

Традиционные методы отбора и оценки исходного материала в первичном семеноводстве льна-долгунца отличаются высокой трудоёмкостью, значительными затратами ручного труда и низким коэффициентом размножения семян [1-2]. Остро стоит проблема объективной оценки посевных качеств семян (энергии прорастания, всхожести, массы 1000 семян) и морфофизиологических свойств проростков, поскольку от этого зависит эффективность отбора и скорость продвижения новых сортов в производство [3]. Известно, что на показатели качества семян влияют как генетические факторы, так и методы отбора, а также условия проращивания [4]. Действующий метод оценки морфофизиологических свойств в рулонах фильтровальной бумаги является общепринятым, но требует значительного времени и не всегда обеспечивает высокую достоверность. Кроме того, отсутствуют сравнительные данные о стабильности массы 1000 семян и всхожести при различных методах отбора в разные по условиям годы.

Цель исследования – оценить влияние различных методов отбора исходного материала льна-долгунца на выход обновленных семян, их посевные качества и морфофизиологические свойства; сравнить эффективность действующего и предлагаемого ускоренного методов оценки морфофизиологических свойств семян. Условия, материал и методика исследований. Полевые опыты проводили в соответствии с методическими указаниями по проведению опытов со льном-долгунцом [5], первичному семеноводству [6], сортовому грунтовому контролю [7].

Учёт выхода обновлённых семян проводили после отбора типичного материала в питомнике отбора, заложенного с нормой высева 6 млн/га всхожих семян. Посевные качества оценивали по ГОСТ, сортовые – по методике грунтового контроля.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Наибольшее количество обновлённых семян с деланки (389,4 г) полу-

чено при отборе по массе семени с удалением мелкой фракции, а также при негативном отборе растений нетипичных по комплексу признаков в сочетании с отбором по массе семени (371,1 г) и негативном отборе (366,9 г). Это в 2,3–2,4 раза выше контроля (159,5 г). Наряду с этим, важнейшими критериями оценки качества обновлённых семян, получаемых в первичном семеноводстве, являются энергия прорастания и лабораторная всхожесть. В результате двухлетних исследований установлено, что применяемые методы отбора исходного материала оказывали определённое влияние на эти показатели. Полученные результаты стабильно воспроизводятся по годам, поскольку по каждому методу отбора значения энергии прорастания и всхожести в оба года были идентичны (таблица 1).

Таблица 1. Количественные и качественные показатели обновлённых семян льна-долгунца в зависимости от метода отбора (среднее за 2024 – 2025 гг.)

Метод отбора	Выход (масса) семян, г	Энергия прорастания семян, %	Всхожесть семян, %
Отбор растений по действующей методике (контроль)	159,5	95	96
Отбор растений в интервале от начала до окончания полного цветения (доп. контроль)	285,5	94	95
Негативный отбор и удаление растений нетипичных по комплексу признаков	366,9	97	98
Отбор растений в интервале от начала до окончания полной бутонизации	330,3	94	96
Отбор растений по матрикальной изменчивости соцветия	296,7	96	97
Отбор исходного материала по массе семени с удалением нестандартной (мелкой) фракции	389,4	91	92
Негативный отбор растений нетипичных по комплексу признаков в сочетании с отбором по массе семени	371,1	88	92

Исследования показали, что наиболее высокие посевные качества (энергия прорастания 97%, всхожесть 98%) обеспечивает негативный отбор – удаление нетипичных по комплексу морфологических признаков растений.

Помимо показателей выхода семян и их посевных качества - всхожести и энергии прорастания, важной характеристикой полученного оригинального материала является масса 1000 семян. Данный показатель определяет крупность семян, их физиологическую полноценность и в конечном итоге полевую всхожесть. В связи с этим проведён анализ массы 1000 семян в зависимости от метода отбора за два года исследований (таблица 2).

Таблица 2. Показатели стабильности массы 1000 семян льна-долгунца в различных вариантах эксперимента

Метод отбора	Масса 1000 семян, г (2024 г.)	Масса 1000 семян, г (2025 г.)	Разница (2025 – 2024), г
Отбор растений по действующей методике (контроль)	4,43	4,53	+0,10
Отбор растений в интервале от начала до окончания полного цветения (доп. контроль)	4,52	4,52	0,00
Негативный отбор и удаление растений нетипичных по комплексу признаков	4,53	4,40	–0,13
Отбор растений в интервале от начала до окончания полной бутонизации	4,52	4,49	–0,03
Отбор растений по матрикальной изменчивости соцветия	4,63	4,57	–0,06
Отбор исходного материала по массе семени с удалением нестандартной (мелкой) фракции	4,44	4,46	+0,02
Негативный отбор растений нетипичных по комплексу признаков в сочетании с отбором по массе семени	4,44	4,63	+0,19

Показатель «масса 1000 семян» в целом оказался стабильным при-

знаком для большинства методов отбора: незначительные изменения обеспечил негативный отбор растений нетипичных по комплексу признаков в сочетании с отбором по массе семени (+0,19 г) и негативный отбор (-0,13 г), которые, тем не менее, сохранили значения в пределах 4,40–4,63 г – диапазона, характерного для высококачественных оригинальных семян льна-долгунца.

Проведено изучение и сравнение двух методов оценки морфобиологических свойств семян льна-долгунца: действующего (в рулонах фильтровальной бумаги) и нового ускоренного (в чашках Петри). Сравнение результатов исследований за два года позволило выявить определенные закономерности (таблица 3).

Таблица 3. Сравнительная оценка эффективности различных методов определения морфобиологических свойств семян льна-долгунца

Показатель оценки по 50 семенам	Год	Оценка в рулонах фильтровальной бумаги, контроль	Оценка в чашки Петри
Длина сырого проростка, см	2024	0,61	2,0
Длина сырого проростка, см	2025	1,8	2,3
Всхожесть семян, %	2024	36,5	47,8
Всхожесть семян, %	2025	37,0	50,0

Как видно из таблицы 3, несмотря на межгодовую вариабельность абсолютных значений контроля, относительное преимущество нового метода сохраняется в оба года. Однако абсолютное преимущество варьирует: в 2024 году – кратное (3,3 раза), в 2025 году – менее выраженное (+28%). Увеличение всхожести с 37% до 49% (в среднем за два года) – это значительный прирост, позволяющий более объективно оценивать качество семян. Увеличение длины проростка свидетельствует о более активном начальном росте, что коррелирует с полевой всхожестью и силой роста.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании проведённых двухлетних исследований (2024–2025 гг.) можно сделать следующие выводы. Методы отбора оказывали влияние на всхожесть и энергию прорастания семян. Наиболее высокие посевные качества обеспечивает негативный отбор (удаление нетипичных по комплексу морфобиологических признаков растений): энергия прорастания составила – 97%, всхожесть – 98%. Для большинства методов отбора (5 из 7) межгодовые различия массы 1000 семян не пре-

вышают 0,06 г, что свидетельствует о высокой стабильности признака. Наибольшую стабильность (нулевое отклонение) показали методы «отбор в интервале цветения» и «отбор по массе семени». Все методы обеспечивают получение массы 1000 семян в диапазоне 4,40–4,63 г, характерном для высококачественных оригинальных семян. Метод проращивания семян в чашках Петри стабильно превосходит действующий метод: по длине проростка семени – в 1,3–3,3 раза (в зависимости от года) по всхожести – на 31–35% (среднее увеличение с 37% до 49%). При этом преимущество сохраняется в оба года исследований, несмотря на межгодовую вариабельность абсолютных значений контроля.

Следовательно, для увеличения выхода семенного материала предпочтительны методы, включающие сортирование по массе семени и удаление нетипичных растений. Для получения семян с максимальной всхожестью (98%) более эффективным оказался негативный отбор (удаление нетипичных растений). Для оценки морфофизиологических свойств семян, в том числе длины проростка семени целесообразно использовать вместо трудоёмкого рулонного метода проращивание семян в чашках Петри (50 семян), что позволяет повысить объективность оценки, сократить трудозатраты и улучшить визуальный контроль.

ЛИТЕРАТУРА

1. Понажев В.П., Ущাপовский И.В., Логинова Т.А. Первичное семеноводство льна-долгунца: современное состояние и перспективы // Льняное дело. – 2020. – № 2. – С. 12–18.
2. Рожмина Т.А., Пучков Е.М. Методы оценки сортовых качеств семян льна-долгунца в первичном семеноводстве // Вестник Российской академии сельскохозяйственных наук. – 2018. – № 4. – С. 32–35.
3. Сорокина О.Ю., Андреева О.Т. Влияние массы семян льна-долгунца на их посевные качества и продуктивность // Аграрная наука Евро-Северо-Востока. – 2019. – Т. 20, № 6. – С. 587–594.
4. Логинова Т.А., Ущাপовский И.В. Оценка матрикальной изменчивости семян льна-долгунца при отборе // Достижения науки и техники АПК. – 2021. – № 3. – С. 56–59.
5. Методические указания по проведению опытов со льном-долгунцом. – М.: ВНИИЛ, 1987. – 48 с.
6. Методические указания по первичному семеноводству льна-долгунца. – Торжок: ГНУ ВНИИЛ, 2005. – 52 с.
7. Методические указания по сортовому грунтовому контролю. – М.: Россельхозакадемия, 2008. – 31 с.